

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИНИНГ ИЖТИМОЙ – МАДАНИЙ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИ

Нуриддин Абдуллаевич Холмирзаев

Навоий давлат педагогика институти

Педагогика назарияси: Педагогик таълимотлар тарихи ихтисослиги
таянч докторанти

Аннотация: Бўлажак ўқитувчиларда ижтимоий-маданий компетенцияни ривожлантириш муҳимлиги, ижтимоий маданий компетенцияни шакллантиришдаги ёндашувлар таҳлил қилинади. Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш тизими хусусиятлари ҳамда шаклланиш жараёни тушунчасининг моҳиятини очиқ берилган. Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш жараёнининг қуйидаги босқичларини белгилаб берилган.

Калит сўзлар: Адекват, когнитив, компетенция-фаоллик, тизимли ёндашув, мотивацион-мақсадли, ташкилий-технологик, тузатиш-баҳолаш, мезон-даражали, рефлексив-мустаҳкамлаш, тузатиш-стабиллаш, динамизм.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 21 июндаги “Педагогик таълим сифатини ошириш ва педагог кадрлар тайёрловчи олий таълим муассасалари фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-289 - сон қарорида педагог кадрлар тайёрловчи олий таълим муассасаларини тизимли ривожлантириш ва уларда бошқарув фаолиятини такомиллаштириш, илғор хорижий тажрибаларни жорий қилган ҳолда замонавий таълим дастурларини ишлаб чиқиш, юқори малакали профессионал кадрлар тайёрлашни янги босқичга кўтариш [1.] вазибалари белгилаб берилган.

Замонавий таълим соҳасининг ривожланиши ва фаолиятининг мураккаблиги ва динамиклиги унинг барча фанларига ва биринчи навбатда ўқитувчига янги талабларни кўяди.

Адекват маданиятлараро мулоқот қилиш қобилиятини шакллантириш зарурати келажакдаги ўқитувчи зарур ва етарли даражада ижтимоий-маданий компетенцияга эга бўлиши кераклигига сабаб бўлади.

Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш муаммоси олимлар томонидан етарлича ишлаб чиқилмаган. Шу сабабли педагог кадрлар тайёрловчи олий таълим муассасаларида касбий тайёргарлик жараёнида бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш тизимини яратиш зарур.

Шахслараро ва профессионал мулоқотда адекват маданиятлараро мулоқотга ҳисса қўшадиган ва ёш авлодни ўзаро тушуниш ва ўзаро тушуниш руҳида тарбиялашни таъминлайдиган шундай ижтимоий-маданий компетенция даражасидаги бўлажак ўқитувчини шакллантириш бошқа маданиятларга ҳурмат, бу ўз мамлакатининг ва бутун дунёнинг ягона ижтимоий-маданий маконини сақлашга имкон беради.

Олий таълим тизимида бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашнинг самарали йўллари излаш тизимли, шахсий, фаоллик, парадигма, компетенция ва бошқа ёндашувлар ва уларни ўзгартиришлар нуқтаи назаридан амалга оширилмоқда.

Уларнинг бир-бирини тўлдирувчи қўлланилиши бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш жараёнининг ташкилий мураккаблигини ва уни шакллантиришнинг самарали ишлайдиган тизимини ишлаб чиқишни таъминлайди.

Таълимни янгилашнинг асосий стратегияси бўлган талабага йўналтирилган ёндашув педагог кадрлар тайёрловчи олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчиларни тайёрлаш назарияси ва амалиётида концептуал ўринни эгаллайди.

Шахсга йўналтирилган ёндашувда биринчи ўринда шахснинг ўзига хослиги, ўқув жараёнининг субъективлиги қўйилади. М.В.Кларин ўз тадқиқотида шундай қайд этади: “Замонавий жамият тараққиёти шахс дунёсига эътибор, умуман маданиятда, хусусан, таълимда индивидуаллик тенденциялари билан тавсифланади” [2.].

Шахсга йўналтирилган ёндашув ўзгарувчан ижтимоий-маданий вазиятда ўз тақдирини ўзи белгилаш, ўзини ўзи англаш ва ижтимоий мослашишга қаратилган. Ўрганилаётган компетенциянинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, биз келажакдаги ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш тизимини яратишда шахсга йўналтирилган ёндашувнинг иккита умумий йўналиши - социализация ва индивидуаллаштиришни ҳисобга олинганлигини таъкидлаш мумкин.

Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш жараёнида шахсга йўналтирилган ёндашувдан фойдаланиш ўз-ўзини ривожлантирадиган шахснинг ички захираларини фаоллаштиришга имкон беради.

А.С.Белкиннинг фикрича, талабаларнинг ижтимоий - маданий компетенциясини тўлақонли шакллантириш учун мустаҳкам билим, кўникма, малака ва сифатларни шакллантириш билангина эмас, балки субъектив тажрибани доимий бойитиш, ўзгартириш орқали ҳам таъминланади.

Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш тизимини яратишда шахсга йўналтирилган ёндашувдан фойдаланиш бизга қуйидагиларга имкон беради:

-ўқув фаолиятининг фаол субъекти сифатида ишлайдиган шахснинг эҳтиёжлари, имкониятлари ва мойиллигини ҳисобга олган ҳолда “таълим траекториясининг индивидуаллигини” тан олиш;

-бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш мазмунини танлаш;

- таълим субъектлари ўртасида алоҳида муносабатларни яратишга ёрдам берадиган ушбу ёндашувга мос келадиган технологиялардан фойдаланиш;

-бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш жараёнини умумий мақсадга эришишга қаратилган биргаликдаги фаолияти.

Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш муаммосига концептуал ёндашувларни излаш бизни компетенция-фаоллик ёндашувига олиб келди. Ушбу ёндашувнинг асосий жиҳатлари сифатида фаолият ва малакани ажратиб кўрсатиш керак.

Фаолият ёндашуви концепцияси Л.С.Вигоцкий, А.Н.Леонтиев, С.Л.Рубинштейн, шунингдек, П.Я.К.Маркова ва бошқа тадқиқотчилар томонидан ишлаб чиқилган психологик, психологик-педагогик қоидалар асосида шаклланган. Ушбу концепцияга мувофиқ, таълим мазмунини ўзлаштириш ўқувчига у ҳақидаги маълумотларни етказиш орқали эмас, балки унинг мазмунини ўзлаштиришдаги ўз фаолияти жараёнида амалга оширилади. Фаолият жараёнида қобилият, кўникма ва малакаларнинг шаклланиши содир бўлади.

Компетенция-фаоллик ёндашуви остида биз М.К.Колкованинг фикрига эргашиб, турли хил компетенцияларни шакллантиришга йўналтирилган мақсадларни белгилаш, ўқув мазмунини танлаш муаммоларини назарий асослаш, муаммоларни ҳал қилиш имконини берадиган мега ёндашувни тушунамиз. [9].

Ёндашувлар интеграцияси ҳар қандай ижтимоий-маданий ҳодисани ўз моҳиятига кўра фаолият сифатида ўрганишга, шу билан бирга таълим натижасига эътибор қаратишга имкон беради.

Бўлажак ўқитувчилар томонидан ижтимоий-маданий компетенцияларни ўзлаштириш фаоллик хусусиятига эга, чунки ўқитиш технологиялари турли хил фаолият турларини амалга ошириш қобилиятини ривожлантиришга қаратилган бўлиб, улар жараёнда янги компетенцияларни ўзлаштириш керак.

Фаолият ёндашувининг аҳамияти шундаки, у қуйидагиларга имкон беради:

- ижтимоий-маданий термини ҳақидаги билимларни қайта ишлаб чиқаришга эътибор беришдан уни қўллаш ва ташкил этишга ўтиш;

- ижтимоий-маданий, лингвистик ва ҳоказо компетенциялар комплексини шакллантириш орқали коммуникатив фаолиятни ўзлаштириш;

- бўлажак ўқитувчи шахсини максимал даражада ривожлантиришга эътибор бериш;

-маданиятлар мулоқотининг предмети, унинг муайян ижтимоий-маданий шароитларда ижтимоий фаоллиги ва ижодкорлиги.

Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш муаммосини ўрганишда асосий ёндашув тизимли деб ҳисобланади.

Е.Н.Степанов ва Л.М.Лузина фикрига кўра, педагогика фанида ва амалиётида тизимли ёндашувни қўллаш аниқ зарурат бўлиб кўринади, чунки ўқитувчилар доимий равишда тизимлар оламида жойлашадилар ва ҳаракат қиладилар [3].

В.М.Полонский томонидан аниқланган педагогик тадқиқотларга тизимли ёндашувни қўллашнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ушбу концепцияни аниқлашнинг фалсафий позицияларига асосланади [10], ушбу ёндашув бизга қуйидагиларга имкон беради, деган хулосага келишимиз мумкин:

- олий таълим тизимидаги ижтимоий-маданий таълим жараёнини бир бутун сифатида ўрганиш ва унинг методологиясини тизимлилик нуқтаи назаридан тақдим этиш;

- ўрганилаётган ҳодиса - ижтимоий-маданий компетенциянинг таркибий қисмларини аниқлаш;

- ишлаб чиқилган тизимнинг яхлит таълим сифатидаги ўрни ва касбий педагогик тайёргарликнинг ҳодисалари тизимида ўрни ва ролини баҳолаш;

- олинган натижаларни касбий педагогик кадрлар тайёрлаш тизимида ижтимоий-маданий таълим амалиётига жорий этиш.

Таълимдаги ёндашувнинг замонавий концепцияси Е.Е.Лебедев томонидан энг муваффақиятли шакллантирилган: “Ёндашув - бу таълим мақсадларини аниқлаш, таълим мазмунини танлаш, ўқув жараёнини ташкил этиш ва таълимни баҳолашнинг умумий тамойиллари тўплами.” [11].

Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш жараёнининг тизимли хусусиятларига ўтишдан аввал, шаклланиш жараёни тушунчасининг моҳиятини очиб бериш мақсадга мувофиқдир.

К.К.Платонов таърифига кўра, “шаклланиш” - бу шахснинг ривожланишининг бир тури: “Шахснинг психологик, динамик, функционал

тузилишидаги ўзгариш, лекин асосан ташқи таъсирлар таъсири остида унинг мазмуни” [12].

Юқоридагиларни умумлаштириб, бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясининг “шаклланиш жараёни” остида биз ташқи таъсирлар ва шахснинг ўз фаолияти таъсирида шахс тузилишини ўзгартириш бўйича изчил ҳаракатлар тўпламини тушунамиз.

Келажакда педагогик тизим асосида бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш жараёнининг тизимли хусусиятларини кўриш мумкин.

Бу жараён педагогик жараёнга тегишли, чунки бу таълим субъектларининг мақсадли, мазмунли тўйинган ва ташкилий жиҳатдан расмийлаштирилган ўзаро таъсири. Ўқитувчи ва талабаларнинг ўзаро ҳамкорлиги бўлажак ўқитувчилар томонидан билим, кўникма ва малакаларни онгли ва доимий равишда ўзлаштиришга, уларни амалиётда қўллаш қобилиятини шакллантиришга қаратилган.

Тизимнинг фалсафий таърифига асосланиб, барча муаллифлар ушбу концепцияни иерархик тузилишга ега бўлган ўзаро боғлиқ ва ўзаро таъсир қилувчи фаолият элементлари тўплами сифатида изоҳлайдилар.

“Тизим” тушунчасини умумий мақсад билан бирлаштирилган, атроф-муҳит билан чамбарчас боғлиқ бўлган, уни бошқаришга имкон берадиган ўзаро боғлиқ элементларнинг ажралмас тўплами сифатида изоҳлаш мумкин.

Н.О.Яковлева томонидан шакллантирилган педагогик тизимни “педагогик жараённинг у ёки бу томони амалга ошириладиган тизим сифатида” талқин қилади [7].

“Педагогик тизим” тушунчасининг мавжуд таърифларини конкретлаштириш муаллифлар томонидан унинг таркибий қисмларини тақсимлашда намоён бўлади.

Шундай қилиб, Н.В.Кузмина таркибий ва функционал компонентларни ажратиб кўрсатади. Олим педагогик тизимнинг таркибий қисмларига ишора қилади:

- таълим ёки таълим мақсадлари;
- ўқув маълумотлари;
- педагогик мулоқот воситалари;
- талабалар;
- ўқитувчилар.

Н.В.Кузминанинг фикрича, тизимли компонентлар педагогик тизимнинг мавжудлиги ҳақиқатини тавсифлайди. Функционал компонентлар ўз-ўзини тарбиялашга, ўз-ўзини ривожлантиришга қодир бўлган ўқувчи шахсини билиш

субъекти сифатида шакллантириш мақсадларига боғлиқ ҳолда динамикада таркибий қисмларнинг алоқаларини тавсифлайди. [8].

Тизимларнинг кўриб чиқилган умумий хусусиятларига кўра, педагогик тизимни аниқлашнинг энг кенг тарқалган ёндашувларини таҳлил қилиш асосида биз бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш тизимини ўзаро боғлиқликлар тўплами сифатида тушунишни таклиф қиламиз.

Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш тизими ўз мақсади, вазифалари, мазмуни, усуллари ва ташкилий шаклларига эга бўлиб, улар бўлажак мутахассисларни касбий тайёрлашнинг мақсад, вазифалари ва мазмунига йўналтирилиши керак. Тизимнинг асосий мақсади - бўлажак ўқитувчиларда етарли даражада маданиятлараро мулоқотга ёрдам берадиган ижтимоий-маданий компетенция даражасини шакллантириш.

Тизимли ёндашув унинг моҳиятини белгиловчи тамойиллар мажмуасига асосланади. Тизимли ёндашувга асосланиб, биз принциплар тўпламини муайян тизим сифатида кўриб чиқамиз. Умумий педагогик тамойилларни касбий тайёргарлик жараёнига ўтказиш имконини берган назарий таҳлил ва ўрганиш жараёнида олинган эмпирик материални таҳлил қилиш натижасида биз куйидаги принциплар тизимини шакллантирдик. Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш тизими куйидагилардан иборат: яхлитлик, текислик, ишлаб чиқариш, интеграция, очиқлик, динамизм.

Ушбу тамойиллар йиғиндисининг тизимни ташкил этувчи ўзаги талабаларни маданиятлараро мулоқот билан боғлиқ касбий фаолиятга тайёрлаш жараёнини таъминлашдир.

Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантиришнинг ишлаб чиқариш қобилияти бу компетенциянинг бошланғич ҳолатини янги сифатга эга бўлишини таъминлайдиган изчил ва ўзаро боғлиқ ҳаракатлар тизимидир. Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш тизимида ушбу тамойилни амалга ошириш материални жадал тақдим етишни, фаол позицияни ва талабаларнинг мустақиллигини, доимий фикр-мулоҳазани, аниқ ҳаракатларни алгоритмлашни таъминлайди.

Доимий ривожланиш ҳолатида бўлган тизим атроф-муҳит таъсирида бўлади ва ўз таркибига турли хил илмий фанларнинг ривожланишидаги ютуқларни акс эттирувчи янги таркибий қисмларни киритишга тайёр. Шундай қилиб, сўнгги йилларда таълим тизимида унинг очиқлиги натижаси бўлган энг муҳим ўзгаришлар компьютер технологияларининг жорий этилиши, мулоқот ва ижтимоий-маданий йўналиш тамойилининг ривожланиши таъсири остида содир бўлди.

Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш тизимининг динамиклиги ўрганилаётган жараённинг доимо ўзгариб туриши, янги мазмун билан тўлдирилишидан далолат беради. Шунга кўра, ижтимоий-маданий компетенцияни шакллантириш жараёни натижа сифатини доимий равишда яхшилаш тенденцияси билан амалга оширилади. Тузилган принциплар тизими бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш тизими учун керак бўлган талаблар тўпламини аниқлади:

- маданиятлар мулоқотига йўналтирилган “маданий-лингвистик шахс”ни шакллантиришга қаратилган умумий касбий ва махсус тайёргарликнинг мазмуни, шакллари, усулларини бирлаштириш жараёнини таъминлаш;

- касбий ва шахсий даражада маданиятлараро ўзаро муносабатларни амалга оширишга қодир бўлажак ўқитувчини тайёрлашга индивидуал ёндашув;

-маданиятлараро ўзаро муносабатларга тайёр бўлган шахснинг муваффақиятли социализацияси ва маданияти учун зарур бўлган асосий ваколатларни шакллантиришни таъминлаш.

Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш тизими қуйидаги таркибий қисмлардан иборат:

1) мотивацион-мақсадли - талабаларда ижтимоий-маданий компетенцияни шакллантириш зарурати ва маданиятлар мулоқотида иштирок этиш қобилияти ва тайёргарлигини шакллантиришга йўналтириш;

2) мазмун-процессуал компонент умумий касбий ва махсус тайёргарлик блокларини ўз ичига олади: ижтимоий-маданий ва лингвистик;

3) тизимнинг ташкилий-технологик таркибий қисми бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш шакллари, усуллари ва воситаларини белгилайди;

4) мезон-даражали компонент талабалар ўртасида ижтимоий-маданий компетенцияни шакллантириш даражаси учун мезонларни ажратишни назарда тутди;

5) тузатиш-баҳолаш компоненти бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш жараёнида камчиликларни бартараф этишни, таълим субъектлари билан алоқа ўрнатишни, ижтимоий-маданий компетенцияни шакллантириш самарадорлиги тўғрисидаги маълумотларни ўз вақтида олишни таъминлайди.

Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш тизимининг мотивацион-мақсадли компоненти мотивацион кучлар, ниятлар, шахсий имтиёзлар комбинацияси билан белгиланади ва бўлажак ўқитувчининг субъектив ижтимоий-профессионал позициясини

шакллантиришни ўз ичига олади. Мотивацион компонент ижодий когнитив фаолиятга онгли эҳтиёж сифатида тушунилади.

“Талабанинг мотивацион соҳаси мазмунини таҳлил қилиш унга нимага интилаётганини, нима учун буни хоҳлаётганини ва нима номидан - бир сўз билан айтганда, унинг йўналишини ва барча фаолиятининг мақсадга мувофиқлик механизмини очишга ёрдам беради” [6].

Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш тизимининг мазмун-процессуал таркибий қисми ўқувчиларнинг билим, кўникмаларини егаллаши, шунингдек самарали касбий фаолият учун зарур бўлган касбий муҳим фазилатларни шакллантириш учун мўлжалланган умумий касбий ва махсус тайёргарлик блокларини ўз ичига олади.

Умумий касбий тайёргарликни талаба томонидан билимларнинг яхлит тизими, воқеликни билиш ва ўзгартириш усуллари ва воситаларини ўзлаштириш ва улардан фойдаланиш деб қараймиз. Умумий касбий тайёргарлик назария ва каби фалсафий тушунчаларни тушунишни ўз ичига олади.

Биз ижтимоий-маданий блокни умумий маданият ва минтақашунослик компонентларининг комбинацияси ижтимоий-маданий компетенциянинг умумий маданий, минтақавий, лингвомаданий ва инфорацион компонентини шакллантиришни назарда тутлади.

Тарих компоненти умумий маданий компонент билан чамбарчас боғлиқ. Этник гуруҳларнинг маданий-тарихий ривожланиш жараёни, фалсафий, диний ва маънавий кадриятлар йўналишлари ва уларнинг ривожланиш динамикаси, моддий ва маънавий маданият ютуқлари, жамиятнинг ривожланишига қўшган ҳиссаси тўғрисида тасаввурга эга бўладилар. Маданиятлараро мулоқотни муваффақиятли амалга ошириш учун бўлажак ўқитувчи юқори даражадаги умумий маданиятга эга бўлиши, ўз она мамлакати маданиятини ва унинг тарихини яхши билиши керак.

Тизимнинг ташкилий-технологик компоненти бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш шакллари, усуллари ва воситаларини белгилайди.

Тузатиш-баҳолаш компонентининг ўзига хос хусусияти бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш жараёнини диагностика қилиш, унинг натижаларини баҳолаш, ўз ҳаракатларини тўғрилаш, кейинги босқични қуриш имконини берадиган ўқитувчининг талабалар билан алоқасини ўрнатишдир. Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш тизимининг тузатиш-баҳолаш компонентини амалга ошириш механизми акс эттирилган.

Ижтимоий-маданий компетенцияни шакллантириш келажакдаги ўқитувчи акс эттирувчи позицияга кирмаслиги мумкин эмас. Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш тизимини яратиш тамойилларидан бири - ўрганилаётган ҳодисани босқичма-босқич шакллантиришни ўз ичига олади.

Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий компетенциясини шакллантириш жараёнининг қуйидаги босқичларини белгилаш мумкин:

1) Мотивацион-мослашувчан. Ушбу босқичнинг мақсади ижтимоий-маданий компетенцияни шакллантириш, келажакдаги касбий фаолиятга кадриятларга асосланган муносабатни шакллантириш учун замин яратишдир. “Инсон учун айниқса қимматли, аҳамиятли бўлган нарса, якуний таҳлилда, унинг фаолиятининг мотивлари ва мақсадлари сифатида ҳаракат қилади ва унинг шахсиятининг ҳақиқий ўзагини белгилайди” [5]. Ушбу босқичда ижтимоий-маданий компетенцияни акс эттирувчи билим, кўникма ва шахсий фазилатларнинг ҳозирги даражаси аниқланади; Талабаларнинг асосий фаолияти таълимдир. Талабалар ижтимоий-маданий маълумотларни излаш, қайта ишлаш ва қўллаш билан боғлиқ кўникмаларга эга бўладилар. Академик турдаги ўқув фаолиятининг ўзига хос хусусияти шундаки, мавжуд маълумотлар ўқув жараёнидан ўтиб, билимга айланади. Фаолиятнинг бу тури индивидуал, жуфтлик, жамоавий ишларни кўзда тутди. Етакчи усуллар - ақлий ҳужум, ролли ўйинлар, дарс-таътил, мини-лойиҳалар, дарс-мусиқий.

2) Тузатиш-стабиллаш. Бу босқичнинг мақсади бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-маданий билим, кўникма ва малакаларини чуқурлаштиришдан иборат. Талабаларни миллий менталитет, ўз мамлакатининг миллий мероси мамлакат тарихи ҳақидаги билимларни ўзлаштириш жараёнига шахсан жалб этиш амалга оширилади; талабалар турли мамлакатларнинг тарихий шаклланган маданий моделларида умумий ва фарқли нарсаларни топишни ўрганадилар. Бўлажак ўқитувчилар шахсининг кўп қиррали қобилиятлари ўқитувчилик касбида ўзини ўзи англаш, ўзини ўзи амалга оширишга қаратилган. Натижада, ижодкорликнинг асоси бўлган шахсга йўналтирилган касбий меъёр ишлаб чиқилади [4]. Талабаларда ижтимоий-маданий маълумотларни қидириш, қайта ишлаш ва қўллаш билан боғлиқ кўникмалар ривожланади.

3) Рефлексив-мустаҳкамлаш. Ушбу босқичнинг мақсади талабаларнинг касбий фаолият тажрибасини ўзлаштириши, унинг доирасида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий аҳамиятли фазилатларини ривожлантириш, ижтимоий-маданий компетенцияни акс эттирувчи билим, кўникма ва кўникмаларни барқарорлаштириш ва мустаҳкамлаш. Ижодий мустақил фаолият ва ўз тажрибасини акс эттириш асосида бўлажак ўқитувчиларнинг шахсларо

ва касбий мулоқот, бағрикенглик, ўзини ўзи бошқариш қобилияти, ўзини ўзи назорат қилиш каби профессионал муҳим фазилатлари такомиллаштирилади. Талаба ўқишни тугатгунга қадар педагогик фаолиятни ўзлаштиришнинг исталган натижасини онгли равишда белгилайди [4]. Асосий фаолият ўқув ва касбий бўлиб, унда талаба ҳақиқий амалий функцияларни бажаради. Ижтимоий-маданий билим ва профессионаллик даражаси икки мезон бўйича текширилади:

-ижтимоий-маданий билим ва кўникмалар қанчалик ўзлаштирилганлиги;

-касбий фаолиятни ўзлаштириш учун барча қобилиятлар қанчалик сафарбар қилинганлиги.

Ижтимоий-маданий компетенцияни шакллантиришда маъруза-мунозара, визуал маъруза, видео семинарлар, лойиҳа усули ва бошқалар каби усулларга устуворлик берилди. Яъни, коммуникатив ҳаракатнинг шартлари ва мақсадига қараб фикрни ифодалашнинг энг самарали усулини танлашнинг мумкин.

Умуман олганда, тизимли, шахсга йўналтирилган ва ваколатли фаолиятга асосланган ёндашув асосида ишлаб чиқилган ижтимоий-маданий компетенцияни шакллантириш тизими бўлажак ўқитувчиларни субъектив тажриба, касбий ва шахсий фазилатлардан фойдаланган ҳолда фаоллик режимида ижтимоий-маданий тарбиялашни ва ижтимоий-маданий билим ва кўникмаларни ўзлаштириш таъминлайди. Буларнинг барчаси биргаликда профессионал фаолиятни муваффақиятли амалга оширишни таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Педагогик таълим сифатини ошириш ва педагог кадрлар тайёрловчи олий таълим муассасалари фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 289-сон қарори. 2022 йил 21 июнь.

2. Личностно ориентированное образование: учеб, пособие-хрестоматия / под науч. ред. Л.М.Кустова. - Челябинск: ЧИРПО, 2003.

3. Колкова М.К. Модернизация процесса обучения иностранному языку в рамках стратегии модернизации образовательного процесса в начальной, основной и старшей школе / М.К.Колкова // Обучение иностранному яз.: метод, пособие. - СПб.: КАРО, 2003.

4. Большакова З.М. Этапы становления профессионально-педагогической деятельности / З.М.Большакова, Н.Н.Туркибаева // Профессиональная педагогика: категории, понятия, дефиниции; сб.науч.тр.; отв. ред. Г.Д.Бухарова. - Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. - Вып. 1

5. Каган М.С. Мир общения: проблема межсубъектных отношений. - М.: Политиздат, 1988.

6. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире / А.Н.Джуринский. - М.: Владос, 1999.
7. Яковлев Е.В. К трактовке понятия “педагогическая система” / Е.В.Яковлев, Н.О.Яковлева // Стандарты и мониторинг в образовании. - 2002.- №6.
8. Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования / Н.В.Кузьмина. - Л., 1970.
9. Степанов Е.Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания / Е.Н.Степанов, Л.М.Лузина. - М.: Творческий центр “Сфера”, 2005.
10. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике / В.М.Полонский. - М.: Высшая шк., 2004.
11. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании / О.Е.Лебедев // Шк. технологии. - 2004. - № 5.
12. Платонов К.К. Краткий словарь системных психологических понятий: учеб, пособие для учеб, заведений профтехобразования / К.К.Платонов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа.

